

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/396203283>

Evaluación comparativa del bienestar animal en ovinos y caprinos bajo la Resolución 136 de 2020 y la metodología EBA 2.0

Research · October 2025

CITATIONS

0

READS

8

2 authors:

Rafael Andrés Caselles-Angarita

Francisco de Paula Santander University

5 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Johann Fernando Hoyos-Patiño

Francisco de Paula Santander University

103 PUBLICATIONS 451 CITATIONS

SEE PROFILE

Evaluación comparativa del bienestar animal en ovinos y caprinos bajo la Resolución 136 de 2020 y la metodología EBA 2.0

Zoot. Rafael Andres Caselles-Angarita <https://orcid.org/0000-0001-5055-072X>

Asesor

M.Sc - Esp Johann Fernando Hoyos-Patiño <https://orcid.org/0000-0002-0377-4664>

Resumen

El presente análisis examina la correspondencia entre los requisitos normativos establecidos en la Resolución 136 de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y los indicadores de evaluación propuestos en la Metodología EBA 2.0 del Instituto Colombiano Agropecuario para ovinos y caprinos. Se identifican brechas en la medición de aspectos esenciales como la gestión sanitaria, los planes de contingencia, el sacrificio humanitario y el control documental en sistemas familiares. Los resultados evidencian que la EBA prioriza indicadores observacionales sobre los de gestión, generando vacíos en la verificación del cumplimiento normativo. Se recomienda fortalecer la inclusión de indicadores documentales y procedimentales que integren la planificación, la inocuidad y el manejo del dolor, asegurando evaluaciones más completas y alineadas con los principios de bienestar animal y sostenibilidad productiva.

Palabras clave: sostenibilidad, eutanasia, normatividad, indicadores, bienestar productivo.

Introducción

El bienestar animal se ha consolidado como un componente fundamental en la producción pecuaria colombiana, dado su impacto directo en la inocuidad y la gestión sostenible del sector agropecuario (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2024; Hoyos-Patiño, Hernández-Villamizar & Velásquez-Carrascal, 2021). Este compromiso normativo fue articulado mediante la Resolución 136 de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural (MADR), la cual adoptó el Manual de Condiciones de Bienestar Animal, estableciendo los requisitos y principios generales para diversas especies, incluyendo ovinos y caprinos (MADR, 2020). Dicha Resolución, específicamente en su Artículo 4, estableció la obligación de que el ICA desarrollara una metodología con "indicadores medibles y su valoración" para la evaluación sistemática del bienestar en el sector.

En respuesta a este mandato, el ICA, en colaboración con instituciones como AGROSAVIA y diversos gremios (ICA, 2024), desarrolló y validó la Metodología para Evaluar el Bienestar Animal en Ovinos y Caprinos (EBA), cuya Versión 2.0 fue publicada en 2024. Esta herramienta práctica se diseñó para medir el nivel de bienestar animal en los diferentes sistemas productivos del país, caracterizados por una diversidad que incluye predios extensivos, semi intensivos e intensivos, además de un capítulo diferenciado para los predios productivos familiares (rebaños pequeños de máximo 30 animales). La EBA se fundamenta en las Cinco Libertades y cuantifica el bienestar a través de 36 indicadores que combinan medidas basadas en los animales, en los recursos y en la gestión. La metodología busca que los indicadores cumplan requisitos específicos como objetividad, validez, viabilidad y simple aplicación.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática de literatura normativa y técnica relacionada con el bienestar animal en ovinos y caprinos, centrándose en la Resolución 136 de 2020 del MADR y la Metodología EBA 2.0 del ICA (Barrientos Monsalve, Velásquez-Carrascal & Hoyos-Patiño, 2021). El análisis cualitativo se organizó en matrices comparativas y tablas, y cada hallazgo fue contrastado con las fuentes originales (por ejemplo, metodología de ICA, versión adaptada de Resolución 136) (Barrientos-Monsalve, Sotelo-Barrios & Hoyos-Patiño, 2023).

Resultados y discusión

Puesto que la metodología EBA es considerada un proceso "dinámico y constantemente en desarrollo" y es "susceptible de ser actualizada cuando el ICA lo considere" (ICA, 2024, p.

9), resulta crucial realizar un análisis comparativo profundo entre los lineamientos de cumplimiento establecidos en la Resolución 136 (la norma) y las métricas detalladas en la Metodología EBA (la herramienta de medición). Este documento de divulgación se propone contrastar el enfoque de gestión de la R-136 (ej. planes de contingencia, procedimientos especializados) con la practicidad y el alcance de los indicadores utilizados por la EBA. El objetivo final es identificar las brechas existentes para la priorización de ajustes y la optimización de los indicadores para futuras versiones, garantizando que la evaluación del bienestar animal sea integral, objetiva y alineada con todos los mandatos normativos vigentes en las condiciones de producción nacional. A continuación, en la tabla 1 se presenta el paralelo entre estos aspectos

Tabla 1: Paralelo de aspectos faltantes (Resolución 136 vs metodología EBA)

Categoría/Documento	Aspectos Faltantes en la Metodología EBA (Presentes en R-136 Manual, Cap. III)	Aspectos Exclusivos o Diferenciales en la Metodología EBA (Indicadores aplicables a una sola especie)
Condiciones de Sanidad y Gestión (R-136)	Reporte de Enfermedades: La R-136 exige informar inmediatamente al ICA sobre la sospecha de cualquier enfermedad de notificación obligatoria. <i>(Este es un requisito de gestión no evaluado por un indicador específico en EBA).</i>	Uso de Medicamentos y Plan Sanitario (Cap. I): En sistemas familiares (Capítulo II), los indicadores de Uso de medicamentos veterinarios y Plan sanitario firmado por MV o MVZ e implementado son marcados como NO aplicables. En R-136, el cumplimiento de las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios (BPUMV) es un principio para la especie.
Prácticas de Manejo (R-136)	Prohibición de Herramientas de Manejo Abusivas: La R-136 prohíbe el uso de elementos de movilización/manejo (contundentes, corto punzantes, eléctricos u otros) que causen lesión o sufrimiento. <i>(La EBA no tiene un indicador directo para fiscalizar la presencia o uso de estas herramientas, aunque se refleja indirectamente en la libertad "Libre de temor y angustia").</i>	Topizado y Descorne: Este indicador en la EBA está especificado para aplicarse solo en caprinos en todos los sistemas productivos. La R-136 detalla que el descorne solo debe realizarse antes de los diez (10) días de vida, utilizando analgesia y anestesia.
	Manejo Reproductivo y Ordeño: El Manual R-136 estipula que las prácticas como la recolección de semen, inseminación artificial o transferencia de embriones deben ser realizadas por MV/MVZ capacitados, minimizando el estrés. También requiere que el ordeño se realice evitando agentes estresantes y con	Descole: Este indicador aplica solo en ovinos en todos los sistemas productivos, y por lo tanto, no se valora en caprinos. <i>(Este es un aspecto "faltante" para caprinos, ya que no se mide).</i>

	buena higiene. <i>(La EBA no incluye indicadores para la calidad del procedimiento reproductivo ni el manejo higiénico del ordeño, solo evalúa el resultado como Mastitis Clínica).</i>	
	Inspección de Pezuñas (Frecuencia): La R-136 establece que se deben realizar al menos tres (3) veces al año la inspección de las pezuñas. <i>(La EBA solo evalúa el resultado: el indicador "Sobre crecimiento de pezuñas").</i>	Suciedad del Tren Posterior: Este indicador aplica solo en ovinos de lana en todos los sistemas productivos. <i>(Este es un aspecto "faltante" para caprinos, ya que no se mide).</i>
Instalaciones (R-136)	Especificación de Mangas y Bretes: El Manual R-136 requiere que las mangas, los bretes, los corrales y salas de ordeño estén en buen estado y no presenten salientes que causen lesiones. <i>(El indicador EBA se centra en el "Tipo, estado del piso y limpieza de los corrales", pero no en la inspección específica y funcionalidad segura de las mangas de manejo).</i>	Comportamiento Natural (Sistemas Familiares Cap. II): En predios familiares, la EBA utiliza indicadores específicos orientados a rebaños pequeños amarrados a estacas: Agrupamiento social y Animales amarrados. Estos reemplazan indicadores de sistemas grandes como "Elementos que restringen el movimiento" y "Generación de aislamiento social".
Prácticas Dolorosas Específicas (R-136)	Justificación del Corte de Cola: La R-136 establece que el corte de cola (descole) solo se justifica si existe riesgo o mayor beneficio, y no como una práctica de rutina. <i>(La EBA solo califica cómo se hizo el descole (largo/corto, edad), no la justificación de si se hizo o no).</i>	Elementos de Enriquecimiento Ambiental (Cap. I): El indicador Potrero de descanso y/o elementos de enriquecimiento ambiental se aplica a sistemas Semi Intensivos e Intensivos, pero no al sistema extensivo.

FUENTE: autores

La Tabla 1: compara de modo sintetizado los aspectos normativos exigidos por la Resolución 136 (Manual, Capítulo III) que no están cubiertos explícitamente en la metodología EBA, frente a los indicadores específicos incluidos en EBA que son exclusivos o diferenciales para una sola especie. En la primera columna se listan los requisitos de gestión, procedimientos o especificaciones normativas omitidas por EBA (por ejemplo, reporte de enfermedades, prohibición de herramientas abusivas, frecuencia de inspección de pezuñas, especificaciones de manga, justificación de descole). En la segunda columna se registran los indicadores que EBA aplica solamente para caprinos u ovinos, o que no tienen equivalentes normativos directos en la R-136 (por ejemplo, topizado específico en caprinos, suciedad del tren posterior en ovinos, elementos de enriquecimiento ambiental en sistemas semi intensivos). Este paralelo permite visibilizar vacíos metodológicos, sesgos de especie y áreas de oportunidad para fortalecer la metodología EBA con los elementos normativos que no son monitoreados, o para adaptar los indicadores exclusivos hacia una cobertura más homogénea entre especies.

Después de realizado el análisis inicial a la resolución y la metodología, se identificó que algunos parámetros de la resolución no se reflejan en el diseño de la metodología y viceversa. Por consiguiente, no se definieron en el diseño de estas, indicadores y escalas de valoración. A continuación, en la tabla 2 se presentan de forma ordenada estos parámetros.

Tabla 2: Parámetros faltantes por determinación de indicadores y escala de valoración.

Aspecto de la Resolución 136 (R-136)	Requisito Principal en R-136 (Manual, Cap. III)	Indicadores Medibles en Metodología EBA (Cap. I: Extensivo, SI, Int)	Indicadores Medibles en Metodología EBA (Cap. II: Familiar)	Observaciones sobre el Paralelo (Faltante/Exclusivo)
I. Uso de Medicamentos Veterinarios (BPUMV)	Exige usar productos con registro ICA, no vencidos, y que los tratamientos (antimicrobianos, antiparasitarios) sean bajo prescripción de MV/MVZ con registro de tratamientos.	7.3.14 Uso de medicamentos veterinarios (Evalúa cumplimiento de BPUMV). 7.3.15 Plan sanitario firmado por MV o MVZ e implementado.	NO APLICAN (Ambos indicadores están excluidos para sistemas productivos familiares).	Faltante en EBA Familiar: Los requisitos de gestión y documentación de BPUMV son esenciales en R-136 pero se omiten en la evaluación de predios pequeños.
II. Sacrificio Humanitario o Eutanasia	Define que solo aplica en casos terminales, debe ser decidido por un MV/MVZ y se debe llevar un registro de identificación, causa, fecha y método empleado.	7.3.13 Mortalidad (Documental, evalúa % de muertes de adultos y cabritos en 12 meses, penaliza la falta de registros).	9.3.13 Mortalidad (Documental/Entrevista, evalúa % de muertes de adultos y cabritos en 12 meses, penaliza la falta de registros).	Faltante en EBA: La Metodología EBA evalúa el <i>resultado</i> final (Mortalidad) y los registros de las muertes, pero omite la <i>evaluación del procedimiento</i> de eutanasia exigido por la R-136 (competencia del personal, método utilizado, registro del procedimiento).
III. Planes de Contingencia y/o Emergencia	Exige contar con planes para mitigar riesgos (abastecimiento de agua/alimento) y predación.	NO EXISTE un indicador específico para evaluar la existencia o la calidad de estos planes de contingencia.	NO EXISTE un indicador específico para evaluar la existencia o la calidad de estos planes de contingencia.	Faltante en EBA: El requisito de planificación y gestión de riesgos establecido en R-136 (Art. 9.10) no tiene una métrica directa en la EBA, aunque la EBA mide los resultados de la falta de contingencia (ej. desnutrición, estrés térmico, predación).
IV. Aspectos Exclusivos Ovinos (Contexto)	No aplica a caprinos.	7.3.9 Descole (Aplica solo en ovinos). 7.3.10 Suciedad del tren posterior (Aplica solo en ovinos de lana).	9.3.9 Descole (Aplica solo en ovinos). 9.3.10 Suciedad del tren posterior (Aplica solo en ovinos de lana).	Estos son indicadores medibles en EBA que no aplican a caprinos.

V. Aspectos Exclusivos Caprinos (Contexto)	El Descorne debe realizarse antes de los diez (10) días de vida, utilizando analgesia y anestesia.	7.3.4 Topizado y descorne (Aplica solo en caprinos).	9.3.4 Topizado y descorne (Aplica solo en caprinos).	Este es un indicador medible en EBA que aplica solo en caprinos para verificar la edad y el uso de analgesia/anestesia.
---	--	--	--	---

Fuente: autores

La Tabla 2: compara los requisitos principales del Manual de la Resolución 136 de 2020 con los indicadores medibles que la Metodología EBA aplica en dos tipos de sistemas productivos: (I) Extensivo, Semi-Intensivo e Intensivo, y (II) Familiar. Cada fila aborda un aspecto clave (uso de medicamentos veterinarios con Buenas Prácticas de Uso, sacrificio humanitario o eutanasia, planes de contingencia, y aspectos específicos de ovinos o caprinos). La columna “Observaciones sobre el paralelo” señala qué elementos normativos obligatorios en R-136 no están evaluados en EBA, o cuáles indicadores solo aplican en ciertos sistemas o especies. Esto permite identificar vacíos metodológicos (por ejemplo, gestión/documentación excluida en sistemas familiares, falta de evaluación de procedimientos de eutanasia, ausencia de métricas para planes de emergencia) y exclusividad de ciertos parámetros para ovinos o caprinos.

Conclusiones y Recomendaciones

Tomando como referencia el análisis comparativo entre los requisitos del Manual de Bienestar Animal adoptado por la Resolución 136 de 2020 y los indicadores de medición establecidos en la Metodología EBA para ovinos y caprinos (ICA, 2024), se plantean las siguientes conclusiones y recomendaciones orientadas al mejoramiento de las futuras versiones de la Metodología de Evaluación.

1. **Priorización de Indicadores Basados en el Animal (Resultado):** La Metodología EBA prioriza indicadores basados en el animal y en los recursos (como Condición Corporal, Cojeras o Estado de Bebederos), los cuales son de simple aplicación y medición, cumpliendo con los requisitos de objetividad y viabilidad. Sin embargo, esta priorización conlleva una omisión en la evaluación directa de ciertos requisitos clave de gestión y planificación exigidos por la Resolución 136 (R-136).
2. **Brecha en Gestión de Riesgos:** El numeral 9.10 de la R-136 requiere la existencia de planes de contingencia y/o emergencia para mitigar problemas de abastecimiento de agua/alimento y predación. La EBA no contiene un indicador documental o visual para evaluar la existencia o calidad de estos planes. Esto representa una brecha significativa, ya que la prevención y planificación son requisitos normativos no medidos.

3. **Insuficiencia en la Evaluación de Procedimientos Cruciales (Sacrificio Humanitario):** El numeral 9.9 de la R-136 exige que la decisión de sacrificio humanitario o eutanasia sea tomada por un MV o MVZ y requiere un registro sistemático del animal, fecha, causa y método empleado. Aunque la EBA mide la Mortalidad (resultado final) y la necesidad de registros, no evalúa ni puntúa directamente el cumplimiento de las exigencias procedimentales (intervención profesional o el método de sacrificio) que aseguran un "mínimo de dolor y angustia para el animal".
4. **Diferenciación Inconsistente en Sistemas Familiares:** Existe una contradicción en el alcance de la gestión para predios productivos familiares (Capítulo II). Requisitos cruciales de gestión, como el Plan Sanitario firmado por MV/MVZ y el control en el Uso de medicamentos veterinarios, son indicadores aplicables (SI) y evaluables en los sistemas grandes (Capítulo I), pero están marcados como NO aplicables para los predios familiares. Dado que la R-136 aplica a todos los predios y que el manejo de medicamentos sigue siendo un riesgo de inocuidad y bienestar, esta exclusión debilita el control en este tipo de sistemas productivos.
5. **Indicadores Específicos de Especie:** La Metodología EBA logra diferenciar correctamente entre las especies al aplicar el indicador de Topizado y descorne solo a caprinos, y los indicadores de Descole y Suciedad del tren posterior solo a ovinos.

Recomendaciones para Futuras Versiones de la EBA

1. **Integrar Indicadores de Planificación Documental (ED):** Se recomienda incluir un indicador específico en la Metodología EBA (Capítulos I y II) que evalúe la existencia y accesibilidad del Plan de Contingencia y Emergencia (9.10, R-136). Este indicador debería ser de Evaluación Documental y de Entrevista (ED + Entrevista) para garantizar la preparación del predio ante eventos de riesgo.
2. **Fortalecer la Evaluación del Sacrificio Humanitario (L3):** Más allá de medir la mortalidad, se recomienda añadir un componente a la evaluación documental del indicador de Mortalidad (o crear uno nuevo) para verificar si: a) la decisión de eutanasia está respaldada por un MV/MVZ profesional, y b) se llevan registros detallados del

método de sacrificio humanitario para asegurar el cumplimiento del numeral 9.9 de la R-136.

3. Revisar Indicadores de Gestión en Predios Familiares: Se recomienda que el ICA reevalúe la exclusión de los indicadores de Plan Sanitario y Uso de medicamentos veterinarios en el Capítulo II (Predios Familiares). Estos deberían ser adaptados a la escala familiar, si es necesario, pero su eliminación total contraviene el espíritu de control y gestión profesional promovido por la R-136.
4. Optimizar la Medición de Prácticas Dolorosas: Aunque los indicadores de Topizado y descorne y Castración combinan observación y documentación, se debe asegurar que el componente documental califique rigurosamente la evidencia de uso de anestesia y/o analgesia y la intervención del MV o MVZ en las intervenciones quirúrgicas, tal como lo exige la R-136 para el manejo del dolor.

Bibliografías

Barrientos Monsalve, E. J., Velásquez-Carrascal, B. L., & Hoyos-Patiño, J. F. (2021). Contemporaneidad de las corrientes del pensamiento en los paradigmas de investigación. *Aglala*, 12(S1), 163–181. <https://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/2128>

Barrientos-Monsalve, E. J., Sotelo-Barrios, M. E., & Hoyos-Patiño, J. F. (2023). Metodología de la investigación: Guía práctica para la formulación de proyectos de investigación con ejemplos en áreas de administración y diseño. Universidad Francisco de Paula Santander; Ecoe Ediciones. <https://n9.cl/36lba>

Hoyos-Patiño, Johann Fernando and Hernández-Villamizar, Daniel Antonio and Velasquez-Carrascal, Blanca Liliana, (2021). Condiciones de bienestar en sistemas de producción animal (2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4182002> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4182002>

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2024). *Metodología para evaluar el bienestar animal en ovinos y caprinos* (Versión 2.0). Bogotá D.C., Colombia.

<https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Pecuaria/Servicios/Inocuidad-en-las-Cadenas-Agroalimentarias/Bienestar-Animal/Metodologia-EBA-Ovinos-y-Caprinos-30JL.pdf.aspx?lang=es-CO>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). (2020). *Resolución 136 de 2020: Por la cual se adopta el Manual de Condiciones de Bienestar Animal propias de cada una de las especies de producción en el sector agropecuario para las especies Équidas, Porcinas, Ovinas y Caprinas* (03 de junio de 2020). Bogotá D.C., Colombia.

<https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Pecuaria/Servicios/Inocuidad-en-las-Cadenas-Agroalimentarias/Bienestar-Animal/RESOL-136-POR-LA-CUAL-SE-ADOPTA-EL-MANUAL-DE-CONDICIONES-DE-BIENESTAR-ANIMAL.pdf.aspx?lang=es-CO>